

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SPORT TURIZMNING O‘RNI

Samandar Eshqulov Habibullo o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, “Turizm” yo‘nalishi talabasi

Dilshod Boqiyev Murodjon o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, “Turizm” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Keyingi yillarda O‘zbekistonda turizmning turli sohalarini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilab beruvchi bir qator muhim hujjatlar belgilandi. Hozirgi vaqtda sport turizmini rivojlantirishga qaratilgan bir qator chora – tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ushbu maqolada sport turizmining mohiyati, uning turlari, sohadagi yutuqlar va kamchiliklar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: turizm, turizm turlari, sport turizmi, Prezident qarori, sport turizm turlari, ekstremal chang‘i, snoubord, mototsikl poygalari, rally, motocross, skeytbording, tog‘ velosipedi, toqqa chiqish va paraplanerizm.

Abstract. In recent years, special attention has been paid to the development of various sectors of tourism in Uzbekistan. A number of important documents defining the directions of tourism development in our country have been established. Currently, a number of measures are being implemented aimed at the development of sports tourism.

This article examines the essence of sports tourism, its types, achievements and shortcomings in the field.

Keywords: tourism, types of tourism, sports tourism, Presidential Decree, types of sports tourism, extreme skiing, snowboarding, motorcycle racing, rallying, motocross, skateboarding, mountain biking, rock climbing and paragliding.

Аннотация. В последние годы особое внимание уделяется развитию различных отраслей туризма в Узбекистане. Установлен ряд важных документов, определяющих направления развития туризма в нашей стране. В настоящее время реализуется ряд мер, направленных на развитие спортивного туризма.

В данной статье рассматривается сущность спортивного туризма, его виды, достижения и недостатки в этой сфере.

Ключевые слова: туризм, виды туризма, спортивный туризм, Указ Президента, виды спортивного туризма, экстремальные лыжи, сноуборд, мотогонки, ралли, мотокросс, скейтбординг, катание на горных велосипедах, скалолазание и парапланеризм.

Kirish

Turizm sohasi har bir mamlakat uchun muhim ijtimoiy sohaga aylanib ulgurdi. Chunki turizm faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali mamlakat iqtisodiy daromad manbaiga ega bo'lish bilan birga o'z nomini jahongan tanitish, dunyo aholisini jalb qilish, investisiya kiritish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. O'zbekistonda ham turizm sohasini rivojlantirishga doir ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Turizm dunyoni ko'rish, bilish, o'rganish va dam olish maqsadida tashkil etiladigan sayr-sayohat ma'nosini anglatadi va u bugungi kunda insonlar hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Turizm va turistik faoliyatda inson tabiatga, turli mamlakatlar madaniyatiga, xalqaro aloqalarni rivojlantirishga, jismoniy va ruhiy quvvatni tiklash, sog'lomlashtirish, ilmiy-tadqiqot va badiiy ijodni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda turizmning bir qancha turi jadal rivojlanib kelmoqda. Bularga misol tariqasida, madaniy turizm, gastronomik turizm, MICE turizm, ekoturizm, ziyorat turizmi, tibbiy turizm va sport turizmini olishimiz mumkin. Turizm turlarining har biri o'ziga yarasha sarguzasht, zavq va energiya bera oladi. Sayyohlarning talabiga mos keluvchi barcha turdagi turizm yo'nalishining O'zbekistonda mavjudligi, tashrif buyuruvchi sayyohlarning keyingi safar yana kelishga undasa ajab emas.

So'ngi yillarda jadal rivojlangan turizm turi sifatida sport turizmni e'tirof etsak adashmagan bo'lamiz.

Sport turizmi - bu tabiiy to'siqlarni engib o'tishda odamni sport bilan takomillashtirishga qaratilgan sport turi. Sport turizmi tarixan [SSSRda](#) rivojlangan. Turizmning sport mahorati tabiiy to'siqlarni engib o'tish, to'siqlarni engib o'tishning turli taktikasi va usullarini qo'llashdan iborat [3].

O'zbekiston toza havoda va katta shaharlardan olisda sport bilan shug'ullanishni yoqtirgan insonlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Qishki sport ixlosmandlari uchun bugungi kunda, Chimyon, Bildirsoy va Amirsoy kabi yirik tog' kurortlari mavjud. Shu va, shu kabi kurortlar ekstremal sport turlari uchun bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi, garchi ushbu sport turlari sohada hali ham yangi

hisoblansada. Bular, ekstremal chang‘i, snoubord, mototsikl poygalari, rally, motocross, skeytbording, tog‘ velosipedi, toqqa chiqish va paraplanerizmdir [4].

Quyida sport turizmining bir nechta turlarini keltiramiz:

Tadbir turizmi:

Asosiy sport tadbirlari: Olimpiya o‘yinlari, FIFA Jahon kubogi, Superkubok, Uimbldon yoki Tour de France kabi yirik sport tadbirlarida qatnashish uchun sayohat qilish.

Marafonlar va poygalar: turli shaharlarda yoki mamlakatlarda o‘tkaziladigan marafonlar, triatlonlar, velosiped poygalari va boshqa chidamlilik tadbirlarida qatnashish yoki tomosha qilish.

Chempionatlar va turnirlar: futbol, basketbol, golf, tennis, kriket va regbi kabi sport turlari bo‘yicha chempionatlar, turnirlar va pley-off o‘yinlarida qatnashish.

Sarguzashtli sport turizmi:

Chang‘i va snoubord: chang‘i, snoubord, qorda uchish va boshqa qishki sport turlari uchun tog‘-chang‘i kurortlari va tog‘li joylarga tashrif buyurish.

Serfing va suv sporti: Serfing, paddleboarding, kayak, snorkeling, sho‘ng‘ish va boshqa suvga asoslangan tadbirlar uchun qirg‘oq bo‘ylab sayohat qilish.

Velosiped va tog‘da sayr qilish: tog‘ velosipedi, piyoda yurish, toshga chiqish va sarguzashtli trekking uchun tabiiy landshaftlar va yo‘llarni o‘rganish.

Ot turizmi:

Polo o‘yinlari: dunyoning turli joylarida o‘tkaziladigan polo o‘yinlari, turnirlar va tadbirlarni tomosha qilish uchun sayohat.

Ot poygasi: Ot poygalariga tashrif buyurish va Kentukki Derbisi, Royal Ascot, Melburn kubogi yoki Dubay Jahon kubogi kabi nufuzli poygalarda qatnashish.

Madaniy va sport tajribalari:

Sport sayohatlari: sport tadbirlarini madaniy tajribalar bilan birlashtirgan ekskursiyalarda ishtirok etish, masalan, manzarali landshaftlar bo‘ylab velosiped sayohatlari yoki qadimiy xarobalar bo‘ylab sayohatlar.

Sport lagerlari va klinikalari: Muayyan sport turi bo‘yicha mahorat va texnikani yaxshilash uchun professional sportchilar yoki murabbiylar boshchiligidagi sport lagerlari, o‘quv klinikalari va seminarlariga qo‘shilish.

Golf turizmi:

Golf kurortlari: Jahon darajasidagi golf maydonlari, qulayliklari va golf o‘yinlari bilan mashhur bo‘lgan golf kurortlari va yo‘nalishlariga tashrif buyurish.

Golf turnirlari: Masters turniri, Ryder kubogi yoki PGA chempionati kabi professional golf turnirlarida tomoshabin sifatida qatnashish yoki havaskorlar turnirlarida qatnashish.

Salomatlik va salomatlik turizmi:

Yoga chekinishlari: Yoga dam olishlari, meditatsiya mashg'ulotlari va jismoniy va ruhiy farovonlikka qaratilgan sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uchun sokin joylarga sayohat.

Fitness ta'tillari: sog'lomlashtirish va fitness dasturlari bilan ochiq havoda mashg'ulotlarni birlashtirgan fitness dam olishlari, o'quv lagerlari yoki sarguzashtli fitness bayramlariga qo'shilish.

Ekoturizm va yovvoyi tabiat turizmi:

Qushlarni kuzatish va yovvoyi tabiat safarlari: qushlarni kuzatish, safari sayohatlari va yovvoyi tabiat bilan uchrashish uchun tabiiy yashash joylari va yovvoyi tabiat qo'riqxonalari o'rganish.

Baliq ovlash va baliq ovlash: Chuqur dengizda baliq ovlash, baliq ovlash va baliq ovlash ekspeditsiyalari kabi baliq ovlash imkoniyatlari bilan mashhur joylarga tashrif buyurish.

Ushbu turdagi sport turizmi sayohatchilarga dunyo miqyosidagi sport tadbirlarida qatnashishdan tortib, sarguzashtlarga boy ochiq havoda sayr qilish va madaniy dam olishgacha bo'lgan turli xil tajribalarni taklif etadi.

Adabiyotlar tahlili

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" gi qarorida aynan sportga bo'lgan e'tiborning yuksak darajada ekanligini ko'rish mumkin [1].

A.V.Babkinning so'zlariga ko'ra, "Sport turizmi – muayyan mamlakatlar va mintaqalarda sport tadbirlarini o'tkazish uchun sayohat qilishni o'z ichiga oladi. U, o'z navbatida, professional va havaskor turizmga bo'linadi, Quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bo'lish mumkin: qishki va yozgi, shuningdek, suv, havo, cho'l va tog' sportlari" [2].

Xulosa

Sport turizmi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, jamiyat farovonligini oshirish va mintaqamiz obro'sini butun dunyo bo'ylab sport ishqibozlari uchun maqbul yo'nalish sifatida oshirish salohiyatiga ega. Sport turizmi nafaqat zavq beradi, shu bilan birgalikda, sog'lig'imiz uchun ma'lum bir foyqalari ham mavjud. Ammo, bunga qo'shimcha ravishda shuni ta'kidlash joizki, xavfsizlik qoidalari haqida unitmaslik lozim. Qish bo'sin, xoh yoz, o'z xavfsizlik qoidalari mavjud. Hushdan ketish, nafas

olish va yurak urishining to‘xtashi, sovuq qotish, quyosh urishi, yovvoyi hashoratlar va hayvonlar hujumi, kuyush jarohati va zaharlanish kabi ko‘plab xavfsizlik choralariga e‘tibor berish va albatta malakali muraxassis yordamida sayohatga chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-5713445#-6512904> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sport-ta’lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to‘g‘risida” gi qarori
2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма: Учебное пособие. Ростов-на/Д., 2008. 119 с.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sport_turizmi
4. <https://uzbekistan.travel/uz/v/sport-turizmi/>